

Парпан У.М.,

*доцент кафедри адміністративного та інформаційного права
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету «Львівська політехніка»,
к.ю.н., доцент
<https://orcid.org/0000-0003-1424-050X>*

Ільчишин Н.В.,

*здобувач кафедри адміністративного права
Інститут права імені князя Володимира Великого МАУП
<https://orcid.org/0000-0002-0435-6480>*

ПРАВОСУБ'ЄКТНІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА УЧАСТІ ОСОБИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право.

Анотація. Стаття присвячена дослідженню поняття адміністративно-процесуальної правосуб'єктності, зміст якої слід розуміти як передбачену нормами права здатність виступати учасником адміністративно-процесуальних правовідносин. Правосуб'єктність розглядається як складна юридична властивість, що є об'єднувальною категорією таких понять як правоздатність, дієздатність та деліктоздатність, які нерозривні у часі і об'єднані між собою органічним зв'язком.

Ключові слова: правосуб'єктність, суб'єкти адміністративного судочинства, правоздатність, дієздатність, деліктоздатність.

Annotation. One of the most effective means of protecting violated, unrecognized or disputed rights and interests of individuals and legal entities in legal relationships that arise with the participation of state authorities, local self-government bodies, their officials and officials in the performance of their administrative functions, is judicial protection, which is carried out within the framework of administrative legal proceedings. As a result of the initiation of the aforementioned judicial mechanism of protection, the administrative procedural legal relationships develop and change their development.

The article is devoted to the study of the concept of administrative procedural personality, the content of which is to be understood as the ability to act as a participant in administrative procedural legal relations. Legal personality is seen as a complex legal property, which is a unifying category of such concepts as legal capacity, capacity and delictuality that are inseparable in time and are united by an organic bond. Administrative procedural legal personality establishes the legal status of the participant in the administrative process and determines its ability to use the procedural rights and obligations and legal interests provided by the law. Administrative procedural legal personality can be defined as a specific feature of the participants in the administrative process, which determines their ability to be the bearers of rights and responsibilities and the opportunity to enter into administrative procedural legal relationships. Administrative procedural legal personality also establishes a circle of persons who can be subjects of rights and responsibilities, thus specifying the range of legal relations arising on the basis of administrative procedural legal personality. The presence of administrative procedural legal personality allows participants in the administrative process to use the procedural rights and obligations enshrined in the legislation to achieve the goals that they face when joining the process

Keywords: legal personality, subjects of administrative legal proceedings, legal capacity, capacity, delictual capacity.

Вступ

Одним із найефективніших засобів захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав й інтересів фізичних та юридичних осіб у правовідносинах, що виникають за участю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб під час виконання ними владних управлінських функцій, є судовий захист, що здійснюється в межах адміністративного судочинства. Внаслідок ініціювання

вищенаведеного судового механізму захисту виникають, знаходять свій розвиток і видозмінюються адміністративні процесуальні правовідносини.

Натомість, найвагомішою передумовою участі суб'єкта в адміністративному судочинстві та наділення його правами й обов'язками є правосуб'єктність.

Передусім варто зауважити, що різноманітні питання, пов'язані з адміністративно-процесуальною правосуб'єктністю суб'єктів у правовідносинах адміністративного судочинства є предметом досить активного наукового пошуку, що зумовлено необхідністю концептуальних напрацювань у цій сфері, які слугуватимуть підґрунтям для законодавчого закріплення. Різноманітні аспекти, що стосуються дослідження правосуб'єктності осіб, які беруть участь у правовідносинах адміністративного судочинства є особливим напрямом наукових досліджень: значний науковий доробок у цій сфері складають роботи А. Берлача, В. Білоуса, Е. Демського, В. Заросила, Р. Ігоніна, В. Колпакова, А. Комзюка, Т. Коломоєць, О. Кузьменко, І. Личенко, Д. Лук'янця, Т. Мацелик, С. Петкова, Д. Приймаченка, О. Рябченко, А. Суббота, В. Тильчика, М. Тищенко, В. Шамрая, В. Шкарупи, Х. Ярмакі та ін.

Мета статті полягає у розкритті сутності правосуб'єктності, яка є найвагомішою передумовою наділення суб'єкта правами та обов'язками.

Результати дослідження

Передусім необхідно підкреслити, що у теорії права, суб'єкт права – це особа (фізична або юридична), що за законом володіє здатністю мати і реалізовувати безпосередньо або через представника права і юридичні обов'язки (тобто правосуб'єктність).

Відома вчена, теоретик права О.Ф. Скакун зауважує, що правосуб'єктність слід визначати як самостійну правову категорію, що існує поряд із правами та обов'язками. Правосуб'єктність відображає правову здатність особи бути носієм прав та обов'язків і становить постійний громадянський статус особи, а не спроможність чи здатність володіння правами. Вона є передумовою набуття суб'єктивних прав. При цьому зміст правосуб'єктності розглядається як певний набір суб'єктивних прав кожної особи [1, с. 535-536].

О.Г. Лук'янова вважає, що «правосуб'єктність є здатністю бути суб'єктом права (правовідносин)» [2, с. 88].

Як категорію, що становить одну з обов'язкових юридичних передумов правовідносин, можливість чи здатність особи бути суб'єктом права з усіма відповідними наслідками розглядають правосуб'єктність О.В. Зайчук та Н.М. Оніщенко. Науковці, не вдаючись до поділу правосуб'єктності фізичних і юридичних осіб, подають структуру правосуб'єктності так:

- правоздатність;
- дієздатність;
- деліктоздатність як здатність відповідати за цивільні правопорушення;
- осудність як умова притягнення до кримінальної відповідальності [3, с. 444-445].

У Великому енциклопедичному юридичному словнику за редакцією Ю.С. Шемшученка «правосуб'єктність» визначено як здатність фізичних і юридичних осіб у встановленому порядку бути суб'єктами права, тобто носіями суб'єктивних прав та юридичних обов'язків.

Правосуб'єктність фізичних осіб складається з їх правоздатності й дієздатності.

В окремих випадках правосуб'єктність включає також деліктоздатність. В юридичних осіб, згідно зі словником, ця здатність виявляється у їх компетенції, сукупності прав і обов'язків, які надаються їм для виконання відповідних функцій.

До видів індивідуальної правосуб'єктності віднесено:

- загальну – здатність особи бути учасником правових відносин взагалі;
- галузеву – здатність особи бути учасником відносин, які регулюються нормами тієї чи іншої галузі права;
- спеціальну – здатність суб'єкта бути учасником певного кола правовідносин у межах даної галузі права.

Спеціальна правосуб'єктність має такі різновиди:

- активну правосуб'єктність, якою наділені носії владних повноважень;
- пасивну правосуб'єктність, яка надана підпорядкованим суб'єктам [4, с. 697].

Отже, щодо поняття адміністративної процесуальної правосуб'єктності, то її зміст слід розуміти як передбачену нормами права здатність виступати учасником правовідносин. Необхідно зауважити, що правосуб'єктність є складною юридичною властивістю, об'єднувальною категорією таких понять як правоздатність, дієздатність та деліктоздатність, що нерозривні у часі і об'єднані між собою органічним зв'язком.

Універсальність суб'єктів адміністративного процесу проявляється в тому, що вони є учасниками матеріальних адміністративно-правових і адміністративно-процесуальних відносин характеризуються правосуб'єктністю.

Традиційно в адміністративно-правовій науці це поняття розглядається як сукупність певних елементів [5]. Отже, учасники адміністративного судочинства наділені адміністративною процесуальною правосуб'єктністю, яка утворена із правоздатності та дієздатності. Адміністративна процесуальна правосуб'єкт-

ність – категорія, яка нерозривно пов'язана із особою, виникає з моменту її появи у суспільстві та припиняється із її вибуттям із суспільних відносин. Тому правоздатність та дієздатність, як складові правосуб'єктності – поняття, які характеризують конкретного учасника правовідносин.

Правосуб'єктність є найвагомішою передумовою наділення суб'єкта правами та обов'язками. Термін «правосуб'єктність» у науковій літературі розглядається у двох аспектах. Так, зокрема, правосуб'єктність трактують як передумову участі у правовідносинах [6, с. 120] та якісну характеристику індивіда як суб'єкта права [7], його юридичну властивість (так, М. Малєїн наголошував, що мати її – означає бути суб'єктом права [8, с.115-123]).

Досліджуючи правовий статус неповнолітніх, Н. Ортинська, зауважує, що правосуб'єктність є складною категорією, охоплює правоздатність, дієздатність та деліктоздатність суб'єкта права (щодо введення останньої, до речі, тривають дискусії) [9].

Правосуб'єктність є класичною і багато в чому усталеною науковою категорією. В умовах адаптації національного законодавства до вимог Європейського Союзу, перехід на якісно новий рівень правової регламентації елементів правосуб'єктності, який відповідає європейським стандартам адміністративного права, становище суб'єкта адміністративних процесуальних відносин у правовій системі зазнало істотних змін, які спричинили розширення можливостей, що надаються суб'єкту, фокусування процесуально-правового регулювання, передусім, на користь захисту права, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб. Основними джерелами європейських стандартів є Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини, Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи та Рішення Європейського Суду з прав людини, що встановлюють обов'язковий рівень гарантованості прав особи в адміністративному процесі та способи реалізації таких прав [10, с. 14].

Правосуб'єктність є інструментом, завдяки якому суб'єкт адміністративних процесуальних відносин, існуючи не тільки в правовій, а й об'єктивній реальності, здатний реалізувати надані йому правові можливості, забезпечуючи входження в правову систему та доступ до всіх цінностей, що надаються нею.

Водночас, І. І. Діткевич вказує, що зміст адміністративної процесуальної правосуб'єктності визначається як сукупність адміністративної процесуальної правоздатності, адміністративної процесуальної дієздатності та визначених законом процесуальних прав та обов'язків, повноважень суб'єктів процесуальної діяльності [11, с. 16].

З погляду на дослідження Ю. О. Пундор щодо визначення змісту категорії «правосуб'єктність» у теорії права та галузевих теоріях права [12, с. 60], категорія «правосуб'єктність» становить самостійний правовий феномен, використання якого як комплексної характеристики суб'єктів адміністративного процесуального права об'єктивно необхідно, оскільки тільки в цій категорії можуть бути відображені соціальні та правові уявлення як єдність правового та соціального. Це ємне та змістовне поняття виконує функцію узагальнюючої характеристики процесуально-правового положення фізичної або юридичної особи. Термін «правосуб'єктність» не має в адміністративному праві адекватного еквівалента, в силу чого саме він виступає як першооснова формування понятійного апарату при аналізі адміністративно-процесуального правового статусу.

Зміст (внутрішню структуру) правосуб'єктності суб'єкта адміністративного процесуального права утворює сукупність загальних (основних) і спеціальних елементів, що піддаються модифікації. Спільними (основними) елементами є право- і дієздатність, які виступають як базова характеристика правового статусу будь-якого суб'єкта. Однак, глибина та багатогранність розглянутого правового феномена зумовлюється модифікуючим впливом, що надається різноманітними за характером і правовим значенням обставинами до яких доцільно віднести адаптацію національного законодавства до вимог Європейського Союзу, інтегрування національної економіки у європейський соціально-економіки у простір.

Названі фактори, що конкретизують адміністративний процесуально-правовий статус, є спеціальними (модифікуючими) елементами процесуальної правосуб'єктності, оскільки вони детермінують зміст і специфіку реалізації належних фізичній і юридичній особі прав і виконання покладених обов'язків. Така диференціація заснована на необхідності відображення в категорії процесуальної правосуб'єктності суб'єктів адміністративного процесуального права найбільш важливих проявів їх соціальної сутності.

Співвідношення загальних і спеціальних елементів правосуб'єктності може бути розкрито з позицій відображення в змісті філософських категорій абстрактного і конкретного, статичного та динамічного. У цьому контексті, як зазначає В. Савенко, актуальність філософського осмислення правової реальності як структурованої площини реалізації права зумовлена, з одного боку, практичними проблемами функціонування права в суспільстві загалом і трансформації посттоталітарного суспільства зокрема, а з іншого – теоретичними проблемами, пов'язаними зі світоглядно-методологічним забезпеченням правознавства на основі філософсько-правових досліджень [13, с. 57-58]. Як абстрактна категорія адміністративно-процесуальна правосуб'єктність носить статичний характер, і її зміст вичерпується право- і дієздатністю, однак, стосовно до конкретного суб'єкта її зміст може трансформуватися внаслідок впливу спеціальних елементів, що детермінують специфічні особливості правосуб'єктності цього суб'єкта. Це означає, що правосуб'єктність має властивості статичного та динамічного як проявів абстрактного та конкретного в її змісті. Стаття 43 «Адміністративна процесуальна правосуб'єктність» КАС України визначає, що здатність мати

процесуальні права та обов'язки в адміністративному судочинстві (адміністративна процесуальна правоздатність визнається за громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, органами державної влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями (юридичними особами). Здатність особисто здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов'язки, у тому числі доручати ведення справи представникові (адміністративна процесуальна дієздатність), належить фізичним особам, які досягли повноліття і не визнані судом недієздатними, а також фізичним особам до досягнення цього віку у спорах з приводу публічно-правових відносин, у яких вони відповідно до законодавства можуть самостійно брати участь. Здатність особисто здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов'язки, у тому числі доручати ведення справи представникові (адміністративна процесуальна дієздатність), належить органам державної влади, іншим державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим особам, підприємствам, установам, організаціям (юридичним особам) [14].

Динамічні властивості адміністративно-процесуальної правосуб'єктності найбільш чітко простежуються в правосуб'єктності органів публічного управління. Протягом відносно невеликого періоду часу вона неодноразово видозмінюється за рахунок розширення обсягу дієздатності, що настає з досягненням встановлених законом обставин, з якими норми чинного законодавства пов'язують якісно новий рівень процесуальних повноважень. Крім того, правосуб'єктність зазначених органів може трансформуватися в новий стан (і в сторону звуження, і в сторону розширення наявного обсягу суб'єктивних прав) внаслідок інших юридичних фактів, передбачених чинним законодавством, регламентація яких потребує певного коригування, що наглядно видно з впровадженням інформаційних технологій [15, с. 154].

Розуміння внутрішньої структури (змісту) адміністративно-процесуальної правосуб'єктності як взаємопов'язаної сукупності загальних (основних) і спеціальних елементів дозволяє визначити співвідношення правосуб'єктності та соціального становища, обсягу та механізму реалізації належних процесуальних прав. Суть правосуб'єктності полягає в тому, що вона визначає ті юридично значущі характеристики, володіння якими робить реальною (персонально визначеного) суб'єкта представником певного правового положення. Правосуб'єктність доцільно представляти у вигляді своєрідного «перехідного містка» між реальною фізичною або юридичною особою та статусом суб'єкта права. Цей «перехідний місток» є правовою конструкцією, що відбиває склад юридичних фактів, наявність яких дозволяє конкретному суб'єкту виступити власником відповідного правового положення.

Адміністративно-процесуальна правосуб'єктність виступає як самостійна правова категорія, що свідчить про правову здатності суб'єкта мати права і обов'язки, бути їх носієм на будь-якій стадії їх прояву, а також відповідати за неправомірну реалізацію та виконання. Варто зазначити, вказує М. В. Джафарова, що подібна характеристика правосуб'єктності детально відображає етапи реалізації правового статусу суб'єкта права охоплюючи правоздатність, дієздатність та деліктоздатність [16, с. 37].

Правоздатність, оскільки вона формальна, не розкриває змістовних моментів існування правового суб'єкта, вона лише його, суб'єкта, позначає. Елементами, складовими частинами правоздатності виступають не права або обов'язки, а здатності (можливості) бути: особою (фізичною, юридичною) в праві; носієм прав і обов'язків; суб'єктом правовідносин тощо.

Адміністративна процесуальна правоздатність означає можливість фізичних, юридичних осіб мати права та обов'язки, обсяг та зміст яких обумовлюються процесуальною роллю конкретного учасника адміністративного судочинства. Наприклад, позивач наділений правом змінити підставу або предмет адміністративного позову (ч. 1 ст. 47 КАС України), відповідач – визнати позов повністю або частково.

Водночас, учасники адміністративного судочинства крім власних специфічних прав та обов'язків наділені правоздатністю, яка однаковою мірою характерна для усіх суб'єктів адміністративної справи. Зокрема, особи, які беруть участь у справі «не можуть бути позбавлені права на інформацію про дату, час і місце розгляду своєї справи або обмежені у праві отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду його судової справи» (ч. 1 ст. 11 КАС України) [14].

Тому адміністративна процесуальна правоздатність учасників адміністративного судочинства класифікується на два види: 1) загальна та 2) спеціальна.

Правосуб'єктність забезпечує суб'єкту здатність бути повноцінним учасником правовідносини. У деліктоздатності поєднуються правоздатність та дієздатність, деліктоздатність відображає третю сторону правосуб'єктності – здатність нести відповідальність. Відсутність деліктоздатності спричиняє відсутність правоздатності в частині здатності нести обов'язки певного типу.

Дієздатність – це юридична (визнана законом) здатність особи своїми діями набувати і здійснювати права, свободи, обов'язки відповідно до своїх законних інтересів або інтересів інших зацікавлених осіб, за допомогою участі у правовідносинах, регульованих нормами права.

Дієздатність суб'єкта адміністративного процесуального права необхідно розглядати не як формальну, стабільну властивість суб'єкта права, яка, один раз виникнувши, весь час залишається незмінним, незалежно

від його волі, його прагнень, інших умов. Вона являє собою складний правовий стан, який відображає постійно мінливий рівень готовності до виконання різних функцій суб'єкта права. З одного боку, дієздатність суб'єкта адміністративного процесуального права обумовлюється чинним законодавством, з іншого боку, волею, іншими внутрішніми факторами, з іншого, як зазначає В. М. Бевзенко, дієздатність може змінюватися без зміни правоздатності [17, с. 16].

Адміністративно-процесуальна дієздатність, оскільки вона виражає правовий стан, завжди індивідуальна. Конструкція дієздатності, у контексті адміністративного процесуального права, яка спочатку формувалася під одного із суб'єктів права (під орган влади або індивіда), потребує теоретичного перегляду, так як покликана вирішити проблеми реформування державного управління щодо правовідносин процесуального порядку, зумовленою необхідністю обмеження державного втручання, усунення надмірного державного регулювання, впровадження електронного врядування [18; 19]. У вказаному відношенні під адміністративно-процесуальною дієздатністю пропонується розуміти обумовлену правопорядком готовність (здатність) юридичної або фізичної особи – суб'єкта адміністративно-процесуальних правовідносин з точки зору волі, свідомості, організаційних, майнових, інших умов до здійснення функцій суб'єкта права.

Отже, можемо констатувати, що правосуб'єктністю, яка включає правоздатність та дієздатність, наділені, і суб'єкти матеріальних адміністративно-правових відносин, і суб'єкти процесуальних адміністративно-правових відносин.

Адміністративно-процесуальна правоздатність – це здатність мати юридичні права та обов'язки в адміністративному процесі. Вона визнається за всіма громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, а також за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями, які є юридичними особами.

Адміністративна процесуальна правоздатність виникає у громадян з моменту їх народження і припиняється смертю. У юридичних осіб вона виникає з моменту їх створення та припиняється їх ліквідацією. Для участі в адміністративному процесі, крім загальної адміністративної процесуальної правоздатності, необхідною є також наявність конкретної адміністративної процесуальної правоздатності, тобто у конкретній справі.

Для того, щоб особисто брати участь в розгляді адміністративної справи, недостатньо мати тільки адміністративну процесуальну правоздатність. Необхідним для учасника справи є також володіння адміністративною процесуальною дієздатністю.

Адміністративно-процесуальна дієздатність – це здатність особисто здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов'язки, у тому числі доручати ведення справи представникові.

Вона належить фізичним особам, які:

- 1) досягли повноліття;
- 2) не визнані судом недієздатними.

Також вона може належати фізичним особам до досягнення повноліття у спорах з приводу публічно-правових відносин, у яких вони відповідно до законодавства можуть самостійно брати участь.

Адміністративною процесуальною дієздатністю наділяються також органи публічної влади, їх посадові та службові особи, підприємства, установи, організації (юридичні особи).

Складовою процесуальною дієздатності є адміністративно-процесуальна деліктоздатність, тобто здатність суб'єкта нести за порушення адміністративно-процесуальних норм юридичну відповідальність.

Необхідно розмежувати поняття «суб'єкт адміністративного процесу» і «суб'єкт адміністративно-процесуальних правовідносин». Суб'єкт адміністративного процесу має потенційну здатність вступати в адміністративно-процесуальні правовідносини. У конкретному випадку він може і не бути учасником зазначених правовідносин. Суб'єкт адміністративно-процесуальних правовідносин – це фактичний учасник правових зв'язків у сфері публічного управління, тобто він обов'язково в них бере участь.

Висновки

Отже, адміністративна процесуальна правосуб'єктність закріплює правовий стан учасника адміністративного процесу і визначає його можливість користатися наданими законом процесуальними правами та обов'язками та законними інтересами. Адміністративну процесуальну правосуб'єктність можна визначити як специфічну особливість учасників адміністративного процесу, що визначає їх можливість бути носіями прав та обов'язків і можливість вступати в адміністративні процесуальні правовідносини. Адміністративна процесуальна правосуб'єктність також закріплює коло осіб, які можуть бути суб'єктами прав та обов'язків, конкретизуючи тим самим коло правовідносин, що виникає на основі адміністративної процесуальної правосуб'єктності. Наявність адміністративної процесуальної правосуб'єктності дає змогу учасникам адміністра-

тивного процесу використовувати процесуальні права та обов'язки, закріплені в законодавстві, для досягнення тих цілей, що стоять перед ними при вступі в процес.

З огляду на викладене вище суб'єктів, що наділені правосуб'єктністю та можуть брати участь в адміністративному судочинстві доцільно об'єднати в такі групи: 1) громадяни; 2) об'єднання громадян та їх органи, а також органи самоорганізації населення, які мають адміністративно-процесуальну правосуб'єктність; 3) органи, наділені публічно-владними повноваженнями та структурні частини їхнього апарату; 4) особи, наділені публічно-владними повноваженнями (службові та посадові особи, які наділені адміністративно-процесуальними правами й обов'язками); 5) інші учасники адміністративно-процесуальних правовідносин.

Список використаних джерел:

1. Скакун О.Ф. *Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): підручник*. Х.: Еспада, 2006. 776 с.
2. Лукьянова Е.Г. *Теория права и государства. Введение в естественно-правовой курс. Учебное пособие*. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 208 с.
3. *Теория держави і права. Академічний курс: підручник; за ред. В. Зайчука, Н. Оніценка*. К.: Юрінком Інтер, 2006. 688 с.
4. *Великий енциклопедичний юридичний словник; за ред. Ю.С. Шемшученка*. К.: Юрид. думка, 2007. 992 с.
5. *Курс адміністративного процесуального права України. Загальна частина: підручник*. Ківалов С. В., Картузова І. О., Осадчий А. Ю. Одеса: Фенікс, 2014. 340 с.
6. Бандурка О. М., Тищенко М. М. *Адміністративний процес: підручник*. Київ: Літера ЛТД, 2001. 336 с.
7. Кузьменко О. В. *Курс адміністративного процесу: навч. посіб.* К.: Юрінком Інтер, 2012. 207 с.
8. Малєин Н.С. *Правонарушение: Понятие, причины, ответственность*. М.: Юрид. лит., 1985. 182 с.
9. Ортинська Н. В. *Правовий статус неповнолітніх: теоретико-правове дослідження. Автореф. дис. докт. юрид. наук за спец. 12.00.01. – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень*. НУ «Львівська політехніка». Львів, 2017. 38 с.
10. Демський Е. Ф. *Адміністративне процесуальне право України: навч. посіб.* Київ: Юрінком Інтер, 2008. 496 с.
11. Діткевич І. І. *Адміністративна процесуальна правосуб'єктність: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»*. Харків, 2011. 20 с.
12. Пундор Ю. О. *Про визначення змісту категорії «правосуб'єктність» у теорії права та галузевих теоріях цивільного й господарського права (порівняльно-правовий аспект)*. *Часопис Київського ун-ту права*. 2013. № 1. С. 60–63.
13. Савенко В. В. *Правова реальність як структурована площина реалізації права. Філософські та методологічні проблеми права*. 2015. № 1–2 (9–10). С. 57–68.
14. *Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 р. № 2747-IV. Відомості Верховної Ради України*. 2005. № 35–36, № 37. Ст. 446.
15. Бондаренко В. А., Пустова Н. О. *Теоретико-правові питання електронного правосуддя в інформаційному суспільстві*. *Вісник Львів. держ. університету внутрішніх справ. Серія: юридичні науки*. 2017. № 2. С. 154–162.
16. Джафарова М. В. *Особенности реализации административной процессуальной правосуб'єктности. Европейські перспективи* 2012. № 4 ч.2. С. 36–41.
17. Бевзенко В. М. *Сутність адміністративної процесуальної правосуб'єктності суб'єктів владних повноважень*. *Адвокат*. 2009. № 2 (101). С. 13–17.
18. *Проблемні питання розвитку електронного урядування в Україні. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень при Президенті України*. Грудень 2017. URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/elektron_vriaduv-26faf.pdf.
19. *Щодо напрямів вдосконалення системи надання адміністративних послуг в Україні. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень при Президенті України*. Травень 2017. URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/admin_poslug-71b6f.pdf.